

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ В СТРУКТУРЕ ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

М.Л. Калужский, к.ф.н, доцент кафедры «Экономика и организация труда»
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный технический университет»,
г. Омск, Россия*

Аннотация – статья посвящена анализу особенностей, закономерностей и тенденций институционального развития профессиональных сетей. Роль профессиональных сетей в структуре современного рынка труда крайне слабо ис-

следована в научной литературе в силу новизны рассматриваемого явления. Целью доклада стало вынесение на обсуждение феномена профессиональных сетей как неотъемлемой части инфраструктуры виртуального рынка труда в России. Автором предложена классификация профессиональных сетей, определены закономерности, а также выявлены тенденции, причины и перспективы их институционального развития. Вывод доклада связан с обоснованием тезиса о закономерности процесса эволюционирования профессиональных сетей от коммуникативных интернет-ресурсов к специализированным электронным площадкам для совершения сделок на рынке труда.

Ключевые слова – рынок труда, виртуальный рынок труда, профессиональные сети, сетевая экономика, маркетинг персонала, логистический провайдинг, занятость населения, пирамида потребностей, экономика труда, облачные технологии.

I. Введение

Профессиональные сети прочно укоренились в российском медиaprостранстве и многие пользователи уже не представляют свою жизнь без них. Сегодня с помощью профессиональных сетей пользователи не только общаются, но и совершают сделки, организуют совместные мероприятия, проводят рекламные кампании и многое другое. Коммуникативная среда Интернета обладает целым рядом преимуществ перед своими традиционными аналогами: она трансгранична и не зависит от расположения участников, нет ограничений по их числу, коммуникации происходят мгновенно, резко возрастает объем передаваемой информации, а сам процесс коммуникаций максимально автоматизирован. Не удивительно, что экономические коммуникации стремительно переходят в интернет-пространство и коммуникации на рынке труда не являются здесь исключением.

II. Рынок труда

С распространением Интернета на рынке труда возникло совершенно новое явление, связанное с формированием профессиональных сетей в виртуальной среде. Эти сети не просто упростили и ускорили коммуникации между работодателями и соискателями рабочих мест, но и сформировали то, что сегодня все чаще называют «виртуальным рынком труда». Пока этот рынок дополняет, но не заменяет традиционный рынок труда, эволюционируя от одного из маркетинговых инструментов к неотъемлемой составляющей его инфраструктуры. Однако рано или поздно все изменится: виртуальный рынок труда поглотит традиционный рынок труда, который станет его придатком.

Вот лишь некоторые причины, дающие основания для такого вывода:

1. Низкий уровень транзакционных издержек, проявляющийся в экономии денег, времени и усилий участников рынка труда на поиск партнеров и заключение трудовых контрактов.

2. Рост охвата рынка, поскольку Интернет нивелирует расстояния и снимает пограничные барьеры, делая возможным не только виртуальное заключение трудовых контрактов, но и виртуальную занятость.

3. Облачные технологии, позволяющие создавать виртуальные предприятия, удаленно управлять ими, вступая в контрактные отношения с сотрудниками как на постоянной занятости, так и для реализации отдельных проектов.

Трансформация уже давно захватила все стороны функционирования традиционного рынка труда, а интернетизация коммуникаций между его участниками всего лишь одно из ее проявлений. Не секрет, что коммуникации всегда были слабым местом инфраструктуры традиционного рынка труда. Работодатели не спешили размещать высокооплачиваемые вакансии (особенно руководящих кадров и узкопрофильных специалистов). Соискатели не видели особых преимуществ в обращении к помощи служб занятости, поскольку те не могли предложить им высокооплачиваемые перспективные вакансии. Службы занятости испытывали сложности с формированием баз данных и реализацией федеральной политики занятости. Кроме того, всегда существовала сопутствующая официальному рынку труда инфраструктура в виде специализированных печатных изданий, досок объявлений, немного позже – рекрутинговых агентств и пр., которые действовали обособленно.

Развитие интернет-технологий кардинально изменило ситуацию на рынке труда. Соискатели и работодатели получили прямой доступ к информации о вакансиях, а базы резюме и вакансий стали удаленно формироваться самими участниками рынка труда. Этот процесс неотделим от формирования и развития профессиональных сетей, которые быстро эволюционировали от веб-сайтов к онлайн-сервисам и облачным платформам для заключения электронных сделок. Профессиональные сети стали составной частью инфраструктуры рынка труда, ориентированной на обслуживание деловых коммуникаций. Узкая специализация определила их сравнительные преимущества и послужила мотивацией для пользователей, которые ищут в них инструмент повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда.

III. Особенности профессиональных сетей

На виртуальном рынке труда сегодня присутствует много самых разнообразных профессиональных сетей. На первый взгляд они сильно отличаются друг от друга и их крайне сложно рассматривать как единый институциональ-

ный феномен. Однако при более детальном анализе становится ясно, что различаются не только профессиональные сети, но и их целевая аудитория. Эта аудитория также поддается сегментированию, как и ориентированные на нее профессиональные сети. Мало того, ориентированные на схожую целевую аудиторию сети имеют общие особенности, такие как функционал, методы монетизации контента, инструментарий и т.д. Все это свидетельствует о наличии закономерностей, определяющих процессы формирования и развития профессиональных сетей на виртуальном рынке труда.

В целом их институциональный жизненный цикл находится на завершении второй стадии (роста) [3, с. 42], когда сравнительная уникальность на рынке уже утрачена и стратегия развития направлена на углубление рыночной специализации. Каждая из таких сетей ориентирована на отдельный сегмент, отличающийся мотивацией соискателей, запросами работодателей, особенностями конкуренции и потребительского спроса.

Сегментация профессиональных сетей по функциональности, инструментарию и целевой направленности позволяет выделить пять видов таких сетей:

- 1) социальные профессиональные сети (СПС) – LinkedIn, Viadeo, Професионалы.ру и др.;
- 2) профессиональные сообщества (ИПС) – InnoCentive, E-xecutive и др.;
- 3) электронные базы резюме (ЭБР) – HeadHunter, Superjob, XING и др.;
- 4) электронные доски объявлений (ЭДО) – Indeed, Worki, Работа в России и др.;
- 5) сетевые сервисы фриланса (ССФ) – Weblancer, Яндекс-такси, Uber и пр.

Их аудитория поддается рыночной сегментации и классификации при помощи пирамиды потребностей А. Маслоу (см. Рис. 1) [2].

Рис. 1. Классификация профессиональных сетей на рынке труда (составлено автором)

При этом пирамида потребностей отражает не только иерархию потребностей, лежащую в основе мотивации соискателей работы и структуры рынка труда. Удельный вес сделок на отдельных сегментах рынка труда также соответствует приведенной выше модели. Больше всего сделок заключается на низших уровнях, хотя зачастую речь идет о разовых контрактах. Тогда как меньше всего сделок приходится на высший сегмент рынка (социальные профессиональные сети), которые даже не пытаются позиционировать себя в качестве электронных площадок для заключения сделок. Объясняется это тем, что на различных уровнях пирамиды потребностей А. Маслоу поведение соискателей рабочих мест определяет разная мотивация. Та же мотивация напрямую влияет на востребованность профессиональных сетей, определяя их роль, место и востребованность на рынке труда.

IV. Роль на рынке труда

Пока институциональный цикл профессиональных сетей не достиг пика своего развития, преждевременно делать вывод о том, что лидеры отдельных сегментов могут считаться эталоном в рамках занимаемой рыночной ниши. Здесь скорее наблюдается обратная ситуация, когда низшие уровни иерархии социальных сетей с наибольшим количеством сделок на одного пользователя предлагают рынку труда более оптимальную модель взаимоотношений.

Профессиональные сети высших уровней иерархии (LinkedIn, Viadeo, Профессионалы.ру и ряд др.), наоборот, даже не рискуют пока позиционировать себя в качестве специализированного посредника на рынке труда. Их стратегия строится на межличностных коммуникациях, обмене опытом и содействии самообразованию пользователей. Монетизация контента происходит за счет размещения рекламы, продажи премиум-аккаунтов и взимания платы за размещение объявлений. В результате пользователи, поддавшись часто назойливой рекламе, регистрируются в таких сетях, заводят бесплатные аккаунты, но быстро разочаровываются в их функциональности. Сами же профессиональные сети используют многомиллионную аудиторию зарегистрированных пользователей в качестве аргумента для рекламодателей и для привлечения новых пользователей. Процесс развивается по принципу финансовой пирамиды до полного исчерпания возможностей экстенсивного роста.

Подтверждением сказанного может служить хотя бы то, что по данным исследования рекрутинговой компании Antal Russia и без того незначительная доля использования социальных сетей в качестве инструмента для поиска работы ста-

бильно падает [1, с. 29]. Если в 2015 г. в России процент нашедших работу через социальные сети составлял 5%, то в 2016 г. их было 4%, а в 2017 г. – всего 3%. Какую долю в этом показатели занимают непосредственно социальные профессиональные сети, трудно сказать, но в любом случае она крайне мала.

В качестве наглядного примера можно привести крупнейшую европейскую профессиональную сеть высшего уровня Viadeo. Она пришла в Россию в конце 2011 г. и к рубежу 2014-2015 гг. набрала около 1 млн. зарегистрированных пользователей, число которых к 2016 г. выросло до 1,5 млн. человек. Однако, несмотря на столь впечатляющий рост, финансовые показатели Viadeo продемонстрировали стремительное падение. Уже к началу 2016 г. капитализация компании упала с 270 млн. евро (данные IPO) в 2014 г. до 27 млн. евро. При этом штат российского представительства Viadeo составлял всего двадцать человек, из которых четверо владели 50% акций, полученные от материнской компании в качестве поощрения. Ни о каких рыночных показателях эффективности (на рынке труда, не на финансовом рынке) не могло быть и речи.

В конце 2015 г., на фоне повсеместного сокращения российскими работодателями бюджетов на подбор персонала, Viadeo предложило рынку собственный сервис онлайн-рекрутинга. Это решение было ориентировано на крупные компании и не вызвало интереса не только у мелких, но и у средних работодателей. К началу 2016 г. новым сервисом воспользовались лишь несколько десятков компаний. Сегодня вторая по величине в мире СПС ушла не только из России, но и из США, Китая и Африки.

С другой стороны, менее рекламируемые, но более востребованные профессиональные сети низших уровней, такие как Indeed, Worki, Работа в России, различные биржи фриланса (Weblancer, FL.ru) и сервисы удаленной занятости (Uber, Яндекс-такси и т.д.) демонстрируют гораздо лучшие показатели продаж при меньшем количестве зарегистрированных пользователей. Объяснить это можно тем, что мотивацию обеспечивает получаемая пользователями экономическая выгода, которой в текущий момент на рынке труда нет альтернативы.

V. Пути решения проблем

Для того, чтобы исправить ситуацию профессиональным сетям высших уровней пришлось бы принять ряд очень болезненных решений, способных изменить их и их политику на рынке труда до неузнаваемости:

1. Перейти к монетизации контента за счет взимания процента или фиксированной платы с заключаемых сделок. Для интернет-сервисов с большим чис-

лом реальных пользователей это не представляет проблем, но у «дутых» социальных сетей отказ от рекламных денег в пользу оплаты за результат приведет к резкому падению прибыли.

2. Ввести систему взаимных рейтинговых оценок участников с публикацией отзывов по результатам заключенных на рынке труда сделок. На первом этапе это вызовет отток псевдоконсультантов, зарабатывающих на продаже учебных курсов и консалтинге, а заодно и денег, которые они платят за премиум-аккаунты и размещение своих материалов.

3. Принять всю полноту ответственности за заключаемые пользователями сделки. Это потребует разработки и внедрения универсальных правил, соответствующего функционала, оказания эскроу-услуг участникам сделок и выполнения функций арбитража при возникновении конфликтов.

По сути, речь идет о превращении профессиональных сетей высших уровней из аналога общедоступных социальных сетей (Facebook, ВКонтакте и др.) в аналог электронных торговых площадок, специализирующихся на заключении трудовых сделок. Такая трансформация неизбежно потребует отказа от используемой бизнес-модели и пересмотра маркетинговой политики. Придется отказаться от практически всех практикуемых сегодня инструментов монетизации контента и начать все сначала.

VI. Выводы и заключение

Крайне маловероятно, что кто-то из крупных и относительно успешных профессиональных сетей способен на такое. Скорее параллельно с ними возникнут новые институциональные образования, которые сначала перехватят их пользователей, а затем постепенно вытеснят их с рынка труда в узкую нишу узкопрофессиональных коммуникаций. В дальнейшем наиболее успешные профессиональные сети высших уровней законсервируются в занятой нише, а менее успешные – покинут рынок.

Этот процесс уже идет и на его острие располагаются, например, успешно развивающиеся электронные базы резюме (HeadHunter, Superjob, XING и др.), предлагающие пользователям специализированный функционал для поиска вакансий и персонала. Они гораздо ближе к реальным запросам пользователей, обеспечивая реальное содействие в решении проблем занятости. Тем более, что снизу их постоянно подпирают бесплатные доски объявлений и сетевые сервисы, которые не просто помогают в трудоустройстве, а сами обеспечивают его, выступая в качестве работодателя.

По-видимому, в ближайшие годы рынок труда ждет дальнейшая трансформация, связанная с его виртуализацией, рационализацией и переориентаци-

ей на реальные запросы пользователей. Общая тенденция будет связана с повышением роли профессиональных сетей к качеству электронных платформ для совершения сделок на рынке труда по всем видам занятости: постоянному трудоустройству, проектной занятости и фрилансу. В основе этого явления будет лежать экономия транзакционных издержек пользователей за счет использования облачных сервисов и логистического провайдинга в сфере обеспечения занятости. Институциональный успех профессиональных сетей будет определяться степенью их соответствия запросам конечных пользователей.

Список литературы

1. Antal Russia. Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2016. – М.: Антал, 2017. 102 с.
2. Maslow A.H. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. – 1943. № 50 (4). P. 370–396.
3. Калужский, М.Л. Особенности экзогенного подхода к интерпретации институциональных циклов / М.Л. Калужский // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 6 (357). С. 34–45.

Spin-код автора в ScienceIndex (РИНЦ): 1441-9901.